

LA CANSÓ DEL POBRE.

En la qual se declaran la infinitat de personas que lo pobre jornalé ha de manteni.

CORO.

Ab molt de afany treballa
lo pobre, y may té un ral ;
descansa al cementeri,
malalt, al hospital.

Lo llinatge dels pobres
es molt trist y afligit,
té de passá la vida
ple de pena y fatich.

No té amparo dels homes,
tan sols lo té de Deu ;
que 'ns diu que en lo seu regne
estará al costat seu.

Si volen que vos contia
als que té de atipà
lo pobre ab sa suó,
vos farà esgarrifá.

Ara us sembla mentida,
y es pura veritat ;
despres que vos ho contia
diren si he acertat.

Ell manté be als notaris
ell manté als advocats,
manté jutjes, fiscals,
procuradós passats.

Ell manté als HOMES BONS
y á molts dolents també ;
ell ne manté al sereno
y fins lo fanalé.

Ell manté als empleats
de tota la nació,
que ab la esquena del pobre
van vestits de senyó.

Quant han de despatxarli
un papé ó document,
acaba la paciència
y per lo enteniment.

De l' una taula al altra
lo fan aná rodant ;
un vol papé sellat,
y l' altre papé blanch.

Vinga fumá cigarros
y está ben assentats,
aixís ni ha á dotzenas
que 'ls diuen empleats.

Els qui tenen hisendas,
á n' pobre pagés
procuran de arrendarlas
per un gros interés.

Van allí á regalarse
al pich de la caló :
lo milló de la hisenda
ha de sé pe 'l senyó.

Que manté tot lo mon
lo pagés, es veritat ;
aixó no cal que 's digui,
perque tothom ho sap.

Aixís ho havem trobat,
aixís veig que segueix,
lo pobre sempre es pobre
desde l' instant que neix.

De bon dematí 's lleva
per posarse á cavá,
per veure si la anyada
un poch be li anirá.

Com tot ho té en arriendo,
despres que 'n ha fet parts,
ell casi be dejuna
y atipa á quatre farts.

Los aucells se li menjan
lo gra que té sembrat,
las orugas las cols,
las formigas lo blat.

Los gossos los rahims
y los mosquits lo ví,
tot lo que hi ha criat
ell té de mantení.

Molts ab los comestibles
lo seu nigoci fan ;
quant ne arriba algun barco
á comprarlo ja van.

Fins arriba á podrirels
lo blat als matgazems,
y lo pobre de gana
reganya un pam de dents.

Aquets avariciosos
no tenen pietat ;
ells solament desitjan
enriqueirse aviat.

Ab la suó dels pobres
viuen ivern y estiu ;
son unas sangoneras
que se l' empassan viu.

Lo fadrí espardanyé
ne treballa sens consol,
un dia y altre dia
estirántne lo nyinyol.

Al cap de la semana
cansat de treballá,
no li queda una peseta
per poderse regalá.

Treballa 'l teixidó
com un desesperat,
per acabá la pessa
que fa un mes que ha plegat.

La trama es massa prima,
l' urdit no es massa bo ;
jo crech que teixeix borra
per compte de cotó.

Pot donarne á Deu gracias
si per cas es sortós,
de podé tení un amo
que no sia ambicios.

Pues si allarga la pessa
ó li abaixa 'l jornal,
si abans guanyava un duro,
ara no guanya un ral.

Els qui han de fé de mossos
de algun rich fabricant,
ells lo puèsto dels burros
sempre ocupant están.

Si n' están un poch grassos
ja abaixan la gruixó,
pues están tot lo dia
tirant de un carretó.

La Autoritat ordena
no hi possin massa pes ;
mes ells com no 'l trajinan
li posan ab ecsés.

Aquell que fa de burro
no pot enrahoná,
perque pobre 'l despatxan
y queda sense pa.

Jo veig que l' jornalé
treballa dia y nit ;
y n' he vistos molt pochs
morí de cap enfit.

Quant ha pagat la casa,
lo menjá y lo vestí,
estich cert no li queda
per véuren dos de ví.

Els blanqués ne treballan
tan estiu com ivern,
desde que apunta l' dia
hasta que no s' hi veu.

Ficats dintre del aygua,
de peus y mans mullats,
son los que mes treballan
y los mes mal pagats.

La major part del dia
están remenant pells
y posantne 'ls aloms
adintre dels cubells :

Que es la femta dels gossos
que fá una corrupció,
que á un' hora de distancia
ja sentiu la pudó.

Está l' mestre de casas
desde bon dematí
á dalt de una bastida
ab perill de morí.

Lo ivern de fret se pela
y al estiu de caló :
si guanya tres pessetas
ja pot dí Deu n' hi dó.

Lo infelís del manobra
remenant lo morté,
sempre va carregat
com burro traginé.

Guanya set ó vuyt rals
los dias que no plou,
que per calsa y vesti
encara no 'n té prou.

Molts fabricants veuréu
prompte serne hisendats,
y entre lucso y boato
viuen molt regalats.

Sempre diuen no guanyan,
pero van prosperant :
pot sé la lotería
treuen de quant en quant.

Quans n' ha que mantenen
á casa gat y gos,
sense pensá ab lo pobre
si está necessitós :

Quant ab la seva esquena
tal volta ho han guanyat,
y al infelís li negan
fins una caritat.

50
Si 'l pobre á tots atipa,
digueu com pot aná,
que atipant ells als altres
casi no pot menjá.

Es lo mes mal vestit,
es lo mes mal calsat,
perque tots tallan llenya
del arbre que es corcat.

A Deu podem dá gracias,
que encara hi ha alguns ríchs
que 's desvetllan pe 'ls pobres
y 'ls treuen de fatíchs.

Sent malalts los socorren
en sas necessitats,
fent bon us de la hisenda
que Deu los ha donat.

També hi ha damas nobles,
que ab caritatiu cor,
tot lo dia 's desvetllan
per lo treballador :

Conduint á sos fills
mentres son al jornal,
llibertantlos del vici,
y de pendre cap mal.

Sense aquets bonfactors
foren molt desgraciats,
perque los que mes pican
son polls ressucitats.

No 's recordan quant eran
pobres com los demés ;
es que 'ls té dominats
son infame interés.

Potsé de aquí en devant
si tenim llibertat,
será lo pobre atés,
será 'l jornalé hourat.

Puig que lo despotisme
no mes mira per ell,
y arrenca sempre al pobre
sens pietat la pell.

Totas aqueixas coblas
son fetas ab comú ;
parlant ab molta gent
sense parla ab ningú.

En pot pendre candela
si algú cofrare n'es ;
que per la gent honrada
no acostumo á dí res.

Dient los que manté,
m' havia descuidat
de dí manté los cegos
que la cansó han cantat.

Pues ab los dos cuartets
que deu per la cansó,
vesteix, fa bullí l' olla,
y fa corre 'l porró.

FIN.